

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE FARMÁCIA
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E
ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA - MAF
DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
CUIDADOS FARMACÊUTICOS

**CASOS CLÍNICOS PARA PRÁTICA DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA
ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE
CUIDADOS FARMACÊUTICOS : PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS.**

Daniel Alves Cabral

Tháisa Amorim Nogueira

Niterói, 2025.

APRESENTAÇÃO

Este material foi elaborado pelos monitores do projeto Iniciação à docência em práticas de cuidados farmacêuticos (MAFA0002) sob orientação da professora Thaísa Amorim Nogueira. O objetivo foi orientar a prática de simulação realística durante as aulas da disciplina Estágio Supervisionado em Cuidados Farmacêuticos (MAF 00067) do Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica (MAF) da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense no ano de 2024 e 2025.

Na atividade o monitor tomava-se por paciente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica ou Diabetes Mellitus e os alunos deveriam prestar atendimento farmacêutico. Neste atendimento poderiam identificar problemas relacionados a medicamentos de maneira ampla e sugerir intervenções farmacêuticas a serem aplicadas diretamente ao paciente ou a equipe multidisciplinar que o assistia. O objetivo desta atividade era desenvolver segurança para o atendimento dos alunos, enquanto ganhavam repertório de linguagem acolhedora e empática com o paciente, evitando jargões médicos, verbos / falas impositivas. Buscando sempre o atendimento empático e humanizado.

A avaliação do atendimento era realizada logo após o término com falas das professoras e dos monitores. Impressões entre os alunos também poderiam ser trocadas com objetivo de conferir melhorias na performance no próximo atendimento. Cada caso, ou paciente, teve três atendimentos realizados com a dinâmica principal de no primeiro atendimento conhecer e levantar todo histórico do paciente, no segundo o paciente apresentava um agravamento agudo da doença (episódio narrado ao profissional que poderia ter tido desfecho aplicado em seu tratamento ou não), e no terceiro atendimento uma continuidade do acompanhamento proposto com aplicações (resolutivas ou não por parte do paciente). O aluno após os três atendimentos pode também perceber a sua própria evolução em segurança de abordagem e resolutividade dos casos. Bem como identificar lacunas em seu preparo para o atendimento realizado, percebendo na prática a importância do arcabouço teórico de sua formação. Sobretudo os conhecimentos relacionados à fisiopatologia da doença acompanhada, os protocolos terapêuticos (medicamentosos ou não) relacionados ao tratamento da doença em acompanhamento, e ainda a antecipação dos desfechos possíveis como agravamentos, necessidade de modificação de terapia por ineficácia da atual aplicada etc.

Sumário

Caso clínico 1: Hipertensão arterial sistêmica.	4
Caso clínico 2: Diabetes Mellitus tipo II.	7
Caso clínico 3: Hipertensão Arterial sistêmica.	10
Caso clínico 4: Diabetes Mellitus tipo I.	12
Caso clínico 5: Hipertensão arterial sistêmica	15
Caso clínico 6: Diabetes Mellitus tipo II.	18

Caso clínico 1: Hipertensão arterial sistêmica.

1.1 Atendimento inicial.

1.1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Julio Manhães, 58 anos, faxineiro, 1,67 m, 65 kg, apresenta hipertensão arterial. Acabou de receber o diagnóstico de hipertensão e a pressão dele se encontra em 160/118. Seus pais possuem hipertensão. Conta que seu pai já teve um infarto e tem medo de acabar tendo também. Come bastante fritura e sal. Gosta de andar no bairro nos finais de semana que esta de folga mas diz que não tava se sentindo bem pois tem ficado muito tonto, fraco, com visão embaçada e dores no peito. Um dia teve até que parar um dia e sentar na calçada, uma vizinha o ajudou a conseguir melhorar e voltar para casa. Pergunta se nunca mais vai poder andar pelo bairro pois era algo que ele fazia com seu pai e que gostava. Alega apresentar dor de cabeça regularmente. Além da hipertensão, apresenta dislipidemia. Conta que o médico disse que o colesterol está “meio ruim”, mas que vai aguardar para ver se melhora. Faz uso de atorvastatina 40 mg, 1 vez ao dia pela manhã. Relata ser alérgico a corante alimentício roxo e dipirona. Ao sair da consulta que recebeu o diagnóstico de hipertensão, apresenta prescrição de hidroclorotiazida 25 mg uma vez ao dia, dois comprimidos, e anlodipino 5 mg 1 vez ao dia. Com vergonha, alega estar preocupado com os medicamentos pois não sabe se vai conseguir comprar. Diz já estar tendo dificuldade de comprar a atorvastatina e tem feito esforços para comprar.

1.1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, tanto os iniciados para a pressão, os indicando para serem usados pela manhã, como o usado para a dislipidemia, indicando para ser usado a noite, para seu efeito maximizado. Devem ser capazes de responsabilizar o usuário no seu tratamento, explicitando a importância da adesão ao tratamento. Desejável que encaminhem o usuário para profissionais qualificados para análise dietética e física. Também é desejável que encaminhe o usuário a um serviço que tenha disponibilidade dos medicamentos para seu acesso ou encaminhar a Farmácia Popular.

1.1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e,

possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

1.2 Segundo Atendimento:

1.2.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Dois meses depois do tratamento iniciado, relata que tirou férias e foi viajar por duas semanas com a família. Acabou saindo da dieta e comendo mal, coisas salgadas e comendo em refeições muito espaçadas. Como voltou ontem das férias, foi hoje à UBS e relata que sente dores no peito, dor de cabeça, sangramento nasal, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza e visão embaçada há 7 dias. Conta que acabou tomando anlodipino 5 mg em dobro para tentar melhorar esses sintomas; Alega que o anlodipino acabou e não conseguiu pegar/comprar outra cartela pois o sítio em que ficou era longe de tudo, então, ficou 3 dias sem o anlodipino. Disse que conseguiu emprestado um aparelho de pressão arterial na segunda semana que ficou lá e a pressão estava dando 159/112. Pergunta se precisa trocar o medicamento pois ele acha que não está fazendo efeito. Leva a prescrição para pegar os medicamentos, pois o anlodipino acabou e a hidroclorotiazida está acabando. Relata que voltou a caminhar, principalmente sábado e domingo.

1.2.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, como não dobrar a dose de medicamentos em caso de descontrole dos sinais e sintomas e , também, sobre a importância do acesso aos medicamentos para o tratamento. Devem ser capazes de orientar o usuário no seu tratamento, explicitando a importância da necessidade de dieta, como não estar muito tempo em jejum e não ingerir muito sal, além dos exercícios físicos. Devem dispensar os medicamentos necessários ao usuário explicitando a duração desse tratamento fornecido e o retorno para mais dispensação de mais medicamentos. Além disso, devem analisar a adesão do usuário.

1.2.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e,

possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

1.3 Terceiro atendimento

1.3.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Após um mês, os sintomas que estava sentindo no mês anterior melhoraram. Conseguiu tomar corretamente os medicamentos, e, por isso, ainda tem a hidroclorotiazida sobrando um pouco. No mês anterior foi antes do dia previsto pegar o anlodipino que tinha acabado antes erroneamente. Relata que a única coisa de diferente que fez no último mês que não comentou foi o uso de chá de alcachofra para a retenção de líquidos. Uma amiga estava tomando e disse que a tinha ajudado e ele decidiu tomar também. Toma o chá pela manhã, costuma tomar café da manhã, tomar o chá e logo depois tomar a hidroclorotiazida com água.

1.3.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos em conjunto com chá, como o de alcachofra, que quando tomado junto com diuréticos como furosemida e hidroclorotiazida podem aumentar o risco de perda de potássio ocasionando um risco ao usuário. Devem conversar com ele, explicando o cenário e desestimular o uso do chá concomitantemente ao uso dos diuréticos. Devem dispensar os medicamentos necessários ao usuário explicitando a duração desse tratamento fornecido e o retorno para mais dispensação de mais medicamentos.

1.3.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Caso clínico 2: Diabetes Mellitus tipo II.

2.1 Atendimento inicial.

2.1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Ricardo Lopes, 55 anos, 1,78m, 90 kg, trabalha como faz tudo. Apresenta diabetes mellitus tipo II. Relata que sua avó tinha diabetes. Come doces todo final de semana pois seu marido é confeitoiro e ele não consegue se controlar ao ver os doces. Não pratica atividade física além do trabalho devido ficar muito cansado. Relata tomar os medicamentos: metformina 850mg (1 comprimido de 12/12h) e glibenclamida 5mg (1 comprimido de manhã), antes das refeições e tem um pouco de dor estomacal. Alega que toma apenas de vez em quando, pois com a vida muito corrida do trabalho acaba esquecendo. Relata tomar a dose que esqueceu junto com a outra quando lembra e às vezes toma em jejum. Repara que quando faz dupla dose fica tonto. Já possui o diagnóstico de diabetes desde os 46 anos, quando descobriu que a glicemia capilar em jejum estava em 150 mg/dL e a hemoglobina glicada 7,8%. Inicialmente utilizava apenas a metformina 500mg de 12/12H, aos poucos foi aumentando. Não afere a glicemia regularmente pois não tem dinheiro para comprar as tiras de medição. Alega sentir aumento da sede, sonolência frequente, formigamento nos pés e mãos. Um vizinho disse para comer banana que iria melhorar quando se sentisse assim. Não possui outras doenças.

2.1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, como a importância da adesão correta ao tratamento para controle da glicemia, sendo capazes de responsabilizar o usuário, e esclarecer que não é indicado a aglutinação de doses ao esquecer o medicamento. Devem esclarecer a importância de manter a alimentação em intervalos razoáveis e a necessidade de diminuir a ingestão de doces. Desejável encaminhamento ao profissional nutricionista e educadora física. Além disso, também devem pensar em alternativas para melhorar a adesão e pactuar essa saída com o usuário. Podem analisar o caso para identificação do direito de obtenção de medidor, fitas e lancetas glicêmicas na unidade e ou central local. Desejável que realizem a aferição de glicemia capilar durante o atendimento.

2. 1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

2.2 Segundo Atendimento:

2.2.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Relata desmaio no trabalho. Nessa última semana, está com o prazo curto para acabar uma obra e isso o tem deixado nervoso devido a ainda ter muito trabalho. Com isso, aumentou a carga horária do trabalho e no dia que desmaiou não se alimentou direito, comeu lanches de almoço, pediram salgadinho, coxinha, refrigerante, porque assim ele não precisou parar. Tem tomado os medicamentos corretamente, mas nessa semana de trabalho intenso a metformina acabou e ele não teve tempo de ir comprar, então continuou tomando só a glibenclamida - às vezes esquecia de tomá-la porque sai muito cedo e muito rápido. Na UPA seus exames deram glicemia 600 mg/dL e pressão arterial de 149/93 mmHg. Até onde sabe, não é hipertenso, mas quando fica nervoso, a pressão tende a subir. Alega que foi ao posto e pegou o aparelho e as tiras para aferir a glicemia e tem feito todo dia de manhã, quando lembra, está comendo verduras e legumes.

2.2.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, como a importância da adesão correta ao tratamento para controle da glicemia, sendo capazes de responsabilizar o usuário, e expor a importância do uso correto dos medicamentos conforme prescrito. Devem esclarecer a importância da dieta de forma regulada e frequente para manutenção da glicemia, evitando picos glicêmicos. Também devem mencionar sobre tentar diminuir o estresse proveniente do trabalho, pois isso impacta diretamente no controle glicêmico. Devem encorajar a ingestão de legumes e verduras e a aferição da glicemia, identificando essa possível variação glicêmica com os sintomas sentidos. Sintomas apresentados podem ser devido a alta glicemia ou alta pressão arterial, sendo aconselhável o encaminhamento ao profissional médico.

2.2.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a

linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

2.3 Terceiro atendimento

2.3.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Após um mês, a alimentação melhorou, começou a levar marmita para o trabalho. Checou sua pressão todos os dias durante uma semana como aconselhado pelo médico e descobriu que a pressão arterial só tinha subido naquele dia. Todos os dias que aferiu a pressão durante essa semana estava, em torno de, 120/80. Sobre a glicemia, o médico achou melhor adicionar mais um medicamento para o tratamento, visto que, depois do episódio de hiperglicemia a 600 mg/dL, ela continuou a ficar mais alta por duas semanas, \pm 140 mg/dL em jejum e 210 mg/dL em pós prandial. Passou, então, gliclazida 60mg 1x no café da manhã.

Problema: Mesmos mecanismos de ação - interação.

2.3.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem encorajar a aferição constante da pressão arterial e glicemia. Com a atualização da prescrição médica, devem ser capazes de identificar uma duplicação nos medicamentos para controle glicêmico. A glibenclamida e a gliclazida apresentam mecanismos de ação idênticos sendo sulfoniluréias de segunda geração. Devem ser capazes de expor a interação ao usuário, explicando seus efeitos e possíveis repercussões. Devem ser capazes de ter a atitude de entrar em contato com o profissional prescritor para a suspensão de um dos medicamentos do tratamento.

2.3.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Caso clínico 3: Hipertensão Arterial sistêmica.

3.1 Atendimento inicial.

3.1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Sidney Santos, 59 anos, auxiliar administrativo em uma fábrica, 1,80 m, 100 kg. Diagnosticado com hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Já tem o diagnóstico de hipertensão há 10 anos. Recebeu o diagnóstico da DPOC há pouco tempo. Seu pai e seu avô paterno tinham hipertensão. Era fumante desde os seus 19 anos e relata que teve um episódio de isquemia há dois anos. Com isso ficou com medo de morrer e parou de fumar. Come bastante fritura e sal. Não pratica atividade física, pois não tem tempo devido ao trabalho, mas quando era mais novo ia e voltava de bicicleta para escola. Reclama de muita falta de ar e tosse. Alega que um vizinho mostrou um vídeo que os medicamentos genéricos não funcionam e ficou na dúvida por serem mais baratos. Diz que continua comprando os genéricos por não ter o dinheiro suficiente para comprar um original, mas que se pudesse, trocaria. Diz não apresentar alergias. Faz uso de Aerolin (sulfato de salbutamol 100 mg) para o DPOC, dois puffs quando acha que precisa. Alega após usar apresentar náuseas, dor de cabeça, palpitações e dor no peito. Alega ter dificuldades para ter acesso. Alega sentir falta de ar e tosse regularmente. Para hipertensão faz uso de losartana 50 mg 1x ao dia (2 cp) pela manhã, mas quando se sente muito bem usa apenas um comprimido para economizar. Para hipercolesterolemia faz uso de sinvastatina 20mg 1 vez ao dia pela manhã, tomando junto com a losartana.

3.1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem desestimular a ingestão de frituras e sal encaminhando ao profissional nutricionista. Desejável encaminhar ao profissional educador físico para a pactuação de uma forma de exercícios que seja viável a sua realidade. Devem trocar o horário da sinvastatina para a noite, devido a maior ação noturna da HMGCoa-redutase. O tratamento com o Alenia deve ser analisado se seu uso é apenas “se necessário” Desejável que para a investigação da tosse e falta de ar seja encaminhado ao profissional prescriptor. Explicar sobre os medicamentos genéricos de forma compreensível. Orientar a via de acesso aos medicamentos para o componente especializado e Farmácia popular.

3.1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a

linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

3.2 Segundo Atendimento:

3.2.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Relata que já tinha que pegar os medicamentos para pressão novamente no posto pois já deu um mês que pegou, mas que eles ainda não acabaram. Alega que como a demanda no trabalho aumentou, ela passa muito tempo no trabalho para conseguir deixar as coisas em dia e muitas vezes esquece de comer e de tomar os medicamentos. Conta que sentiu dores no peito, dor de cabeça, sangramento nasal, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza e visão embaçada, mas explica que não procurou o médico pois achou que o motivo era que ela estava dormindo poucas horas por dia. Diz que não tem aferido a pressão. O uso do Alenia foi especificado pelo prescritor e seu uso correto melhorou da falta de ar. Além disso, passou a tomar a sinvastatina à noite.

3.2.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de visualizar um problema de adesão devido à sobra dos medicamentos ao fim do tempo estipulado de tratamento. Devem conversar sobre a carga de trabalho excessiva e como isso pode afetar sua pressão. Devem indicar que os sintomas apresentados são característicos de uma possível pressão alta e que isso pode ter sido ocasionado pelo excesso de trabalho e os esquecimentos do uso do medicamento. Devem expor a importância da adesão correta ao tratamento.

3.2.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

3.3 Terceiro atendimento

3.3.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, os sintomas que estava sentindo no mês anterior melhoraram.

Conseguiu tomar corretamente os medicamentos nesse mês e também se alimentar melhor. Tem feito o mapa da pressão e ela tem ficado dentro do normal (12/8). Diz que a única coisa de diferente que aconteceu no último mês foi quando passou mal com dores musculares e fez uso de Advil (ibuprofeno) ao acordar. Relata que nesse dia a sua pressão subiu.

3.3.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de identificar a interação entre o ibuprofeno e a losartana. O uso concomitante de inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina e antiinflamatórios não esteroidais(AINEs) pode resultar em redução do efeito anti-hipertensivo e disfunção renal e/ou aumento da pressão arterial, explicando o aumento pontual da pressão.

3.3.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Caso clínico 4: Diabetes Mellitus tipo I.

4.1 Atendimento inicial.

4.1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Camila Santos da Silva, 28 anos, 1,67m, 70kg, não estuda, nem trabalha de maneira frequente. Aos finais de semana trabalha em uma lanchonete. Vive em casa com a mãe e o irmão. Possui diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde os 7 anos. Atualmente gestante, acabou de descobrir. Está com 12 semanas e IMC dentro do peso ideal para gestante. O médico, endocrinologista, sugeriu novo tratamento com insulinoterapia aumentando a dose. Porém, Camila não está satisfeita com o tratamento e tem medo de não funcionar, ainda mais agora há espera de um filho. Segundo a paciente, foi prescrito Insulina humana regular - 35UI - 30 min antes das refeições (café e jantar). Além disso, foi recomendado que fizesse o monitoramento da glicemia pré refeição e antes de dormir. Após essas informações, o médico complementa pedindo que a paciente faça um diário com essas informações. Guardar a insulina na porta da geladeira. Alega não apresentar alergias. Camila sai da consulta com dúvidas e busca um farmacêutico para maiores esclarecimentos. Suas dúvidas são:

1. Mesmo gestante, pode seguir aplicando insulina na região do abdômen?
2. Como posso monitorar/identificar/tratar hipoglicemia? O médico comentou sobre isso, porém não entendeu direito do que se trata e como pode agir.
3. Agora que está grávida, gostaria de fazer uso de um comprimido ao invés de aplicações de injeção?
4. O que é diário? Como monitorar a glicemia?

4.1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Também devem tranquilizar a usuária explicitando a efetividade do tratamento. Podem responder às perguntas esclarecendo que é possível continuar aplicando a insulina na região abdominal, no entanto, é recomendado que se faça o rodízio entre os locais, podendo ser aplicada na parte lateral traseira externa do braço, lateral exterior da coxa e no abdômen. Caso ela já tenha acesso ao aferidor, tiras e lancetas, pode-se explicar que monitorar a glicemia seria aferir ela algumas vezes ao dia, anotando esses dados em um diário e relacionando com possíveis sintomas associados. Caso não tenha o material, encaminhar para o local onde o acesso é possível. Também é importante explicar a ela como aferir corretamente a glicemia, podendo isso ser feito pelo farmacêutico ou enfermeiro. É importante explicar que o tratamento com a insulina é o mais recomendado

para as gestantes, sendo os medicamentos usados caso a glicemia não se controle. Analisar se está sendo feito corretamente o pré-natal e possivelmente encaminhar ao profissional nutricionista para o acompanhamento.

4.1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

4.2 Segundo atendimento

4.2.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Relata que faz 30 dias que começou a aplicar a insulina nessa dose maior e que começou a se sentir mal há uns 2 dias atrás e resolveu vir na farmácia ver o que é pois alega que o médico sempre fica cheio e não tem tempo para aguardar no momento. Relata que está suando frio, mas sem febre, com tremor, um pouco fraca, com muito sono e com muita fome, vendo meio turvo, náusea. Pergunta se é algo sério e se pode afetar o bebê. Diz que está aplicando o medicamento corretamente como conversado com o médico e farmacêutico. Realizou o pré-natal e está fazendo o diário com a glicemia, mas esqueceu de trazer. Alega que está sempre dando menos de 95 mg/dl em jejum.

4.2.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, tanto os iniciados para a pressão, os indicando para serem usados pela manhã, como o usado para a dislipidemia, indicando para ser usado a noite, para seu efeito maximizado. Devem ser capazes de responsabilizar o usuário no seu tratamento, explicitando a importância da adesão ao tratamento. Desejável que encaminhem o usuário para profissionais qualificados para análise dietética e física.

4.2.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso

específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

4.3 Terceiro atendimento

4.3.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

A alimentação melhorou, com a ajuda da nutricionista e seus sintomas melhoraram. O médico decidiu manter a terapia do jeito que está e ela diz que com o tempo não teve mais os efeitos adversos do medicamento/hipoglicemia. A única coisa que relata é que teve um episódio de alergia e seu vizinho indicou que ela tomasse Predsim (prednisolona), pois quando ele ficou assim tomou. Como ele ainda tinha guardado esse medicamento, deu a ela e ela tomou.

4.3.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar o uso da prednisolona em concomitância com a gravidez. Ele é um medicamento considerado risco C para gestantes, ou seja, não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. (Exemplos: Escopolamina, Amiodarona, Propranolol e Clonazepam). [[https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20220930\[123824\]Nota_Tecnica_014-2; Classificacao de risco da utilizacao de medicamentos na gestacao](https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20220930[123824]Nota_Tecnica_014-2; Classificacao de risco da utilizacao de medicamentos na gestacao)]. Dessa forma, é desejável que este medicamento não seja utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. O uso concomitante de glicocorticóides e insulina podem resultar em diminuição do efeito hipoglicemiante da insulina, causando uma possível hiperglicemia.

4.3.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Caso clínico 5: Hipertensão arterial sistêmica

5.1 Atendimento inicial

5.1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Leonardo Silva, 42 anos, 1,70m, 77 kg, dono de casa, pai de 4 filhos. Acaba de sair do consultório médico com diagnóstico para hipertensão. Seu pai tem hipertensão e a avó materna tinha diabetes tipo II. Alega comer bastante legume, verdura, massa, mas sempre colocou muito sal nos alimentos. Comia muito doce, porém com o diagnóstico da diabetes, há 2 anos atrás, diminuiu o consumo e passou a comer só no final de semana. Faz dança duas vezes na semana quando sua esposa chega do trabalho. Tem diabetes tipo II. Toma metformina 500mg 2x ao dia antes ou depois do café da manhã e do jantar. Apresenta prescrição de furosemida 40mg 1x ao dia a noite.

5.1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem orientar sobre o uso dos medicamentos para a diabetes e hipertensão, com foco na furosemida por ser medicamentos mais recente. Deve explicar que esse medicamento aumentará a micção, fazendo ter a necessidade de ir mais vezes ao banheiro. Portanto, deve ser tomado ao dia e pela manhã, para evitar idas noturnas ao banheiro e atrapalhar a qualidade do sono, devido a sua rotina ser diária. Além disso, deve ser tomado de estômago vazio. Deve explicar sobre a necessidade de uma dieta equilibrada para o controle da glicemia e o controle da pressão arterial. Desejável encaminhamento ao profissional nutricionista. Além disso, deve orientar sobre a obtenção desses medicamentos por meio do programa Farmácia Popular no esquema de gratuidade, quando não for possível dispensar na unidade.

5.1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

5.2 Segundo atendimento

5.2.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Reclama de dois episódios que aconteceram durante esse tempo entre consultas. Um

foi quando estava fazendo dança com suas amigas e começou a ficar tonto, se sentir fraco e suar frio. Lembra que teve que sentar, pois não conseguia ficar em pé e quando foram aferir sua pressão, ela estava 85x42 mmHg. O outro episódio foi em relação a uma irritação na pele, que parecia alergia, tomou um anti-alérgico para melhorar mas estranhou porque não tinha usado o antibiótico que causa alergia a ela. Relata que na última consulta esqueceu de comentar que tem alergia a ele a Sulfadiazina.

5.2.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de identificar um possível efeito adverso ao medicamento, como a hipotensão acontecida na dança e a alergia. Essa alergia pode ser uma sensibilidade cruzada, pois pacientes alérgicos a sulfonamidas ou sulfonilureias podem apresentar sensibilidade à furosemida. Devem encaminhar a usuária ao profissional médico solicitando uma possível troca de medicamento.

5.2.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

5.3 Terceiro atendimento

5.3.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, os sintomas que estava sentindo no mês anterior melhoraram. Têm se alimentado corretamente, feito atividade física e tomado seus medicamentos corretamente. Entretanto, relata que teve um acidente na dança e acabou se machucando há 1 semana atrás. Com isso, foi até a UPA e lá prescreveram para ela tomar nimesulida 100mg 1cp 1x ao dia após a refeição, durante 4 dias. Durante esses dias de uso desse medicamento, se sentiu mal apresentando dores de cabeça, tontura e zumbido no ouvido.

5.3.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de identificar uma possível interação medicamentos entre a nimesulida, um AINEs, e a furosemida. O uso concomitante entre os dois pode diminuir o efeito diurético da furosemida, aumentando a volemia e

aumentando a pressão arterial. Também pode causar nefrotoxicidade. Aconselhável a suspensão da nimesulida e, caso necessário, manejar com outro medicamento.

5.3.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Caso clínico 6: Diabetes Mellitus tipo II.

6.1 Atendimento inicial

6.1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

José da Silva, 69 anos, aposentado, acabou de chegar no bairro, mora sozinho desde que sua esposa faleceu. Ele foi diagnosticado com pressão alta, diabetes mellitus tipo II e glaucoma há cerca de 10 anos. Suas condições de saúde estão descontroladas atualmente devido a uma série de fatores, incluindo dificuldades financeiras e acesso limitado a cuidados médicos. Ele não tem conseguido pagar seus medicamentos regularmente. Tem tido dificuldade devido a ter que pagar aluguel, pagar as contas e se alimentar. e quando usa os medicamentos, geralmente não segue um horário regular. Como resultado, sua pressão arterial está frequentemente elevada quando tem a possibilidade de aferir, mas diz que não sente nada. Na última aferição estava 180/120 mmHg. José também é diabético. No entanto, seu controle glicêmico é ainda mais difícil devido à falta de recursos financeiros para comprar alimentos saudáveis. Não come muito, mas gosta de comer biscoitos pois são doces e ele consegue comprar por serem baratos. Não recebe tratamentos oftalmológicos adequados. Sua visão está se deteriorando gradualmente, e ele enfrenta dificuldades significativas para enxergar, o que impacta sua capacidade de realizar tarefas diárias como enxergar o letreiro em um ônibus. Em uso de losartana 100 mg a noite, Hidroclorotiazida 25 mg à noite, glifage XR 500 mg depois do café da manhã e do jantar, glibenclamida 5 mg pela manhã. Para o glaucoma usa uma gota de timolol 5% duas vezes ao dia, quando lembra. Às vezes, quando não usa o timolol, seu olho doi. Diz que talvez não usará mais os remédios porque não tem dinheiro. Da última vez, gastou R\$100 reais para comprar tudo.

6.1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Os alunos devem reforçar a importância da adesão ao tratamento para diabetes e hipertensão associados a dieta e exercício. Como é uma paciente em controle de suas comorbidades, devem pedir para que continue indo ao serviço e monitorando seus sinais e sintomas com isso. Um possível aconselhamento seria não tomar mais nenhum comprimido de losartana além do prescrito, devido se encontrar em sua dose máxima, o que poderia aumentar a possibilidade de efeitos adversos. Ademais, recomenda-se orientar o uso da hidroclorotiazida pela manhã, e caso possível, alterar a losartana também. Entender a relação do uso da glibenclamida pela manhã analisando se há ingestão com

alimentos. Devido a sua história social, acolher e encaminhar para Assistente Social.

6.1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento

6.2.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Alega não estar dormindo direito à noite devido a pesadelos e também acordar muito suado. Além disso, durante o dia tem sentido sintomas tais como tremedeira, nervosismo e ansiedade, tontura e náusea.

6.2.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar os sintomas e o contexto como uma possível hipoglicemia. Isso pode ser a uma dose, que agora, se encontra mais alta do que o necessário para ela. Uma possível intervenção é o encaminhamento para o médico para avaliação e possível troca dos medicamentos.

6.2.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento

6.3.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, os sintomas que estava sentindo no mês anterior não melhoraram, apesar de estar se alimentando bem, fazendo atividade física e tomando os medicamentos corretamente. Além disso, relata que sua pressão também tem subido. Conta que recentemente foi diagnosticado com tuberculose e começou a fazer uso do RIPE (rifampicina 150mg + isoniazida 75mg + pirazinamida 400mg + etambutol 275mg) para o seu tratamento. Faz uso de 4 comprimidos em uma dose única diária, 2 horas depois do almoço (posologia

vide bula).

6.3.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar as interações presentes entre o esquema RIPE e os medicamentos já em uso pelo usuário, como a metformina e a losartana. O uso concomitante de losartana e rifampicina pode diminuir a eficácia do anti hipertensivo. Também ocorre a interação da rifampicina com a metformina podendo aumentar suas concentrações plasmáticas aumentando seu efeito hipoglicemiantes. Também foi relatado que a rifampicina, dada em combinação com outras drogas antituberculosas, pode diminuir a atividade farmacológica de metasona, hipoglicemiantes orais, digitoxina, quinidina, disopiramida, dapsona e corticosteróides. Nestes casos, é recomendado o ajuste da dosagem das drogas interativas, de acordo com a bula.

6.3.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Modelo de prescrição

Dra. Amanda Rodrigues Borges
Rua Dr. Mario Vianna, 523 - Santa Rosa
Niterói, Rio de Janeiro
Telefone: (21) 987653-0986

CRM 52-12345

(nome)

Tv. São Patrício, 4 - Santa Rosa
Niterói, Rio de Janeiro

(MEDICAMENTO XXXXXXXXX) _____ XX comprimidos

ORIENTAÇÕES PARA O USO

(MEDICAMENTO XXXXXXXXX) _____ XX comprimidos

ORIENTAÇÕES PARA O USO

(MEDICAMENTO XXXXXXXXX) _____ XX comprimidos

ORIENTAÇÕES PARA O USO

Niterói, 26 de Junho de 2022

Amanda R. Borges
CRM-52.12345-6

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família. **Linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Saúde da Família. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021.

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. **Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11 de novembro de 2020.**

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Serviços farmacêuticos na atenção básica à saúde** / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica : aplicação do método clínico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. 5 v. : il. Conteúdo: **v. 1. O Cuidado farmacêutico no contexto do sistema de saúde. v. 2. Competências dos farmacêuticos para o Cuidado Farmacêutico. v. 3. Método clínico: acolhimento e coleta de dados. v. 4. Método clínico: avaliação e identificação dos problemas relacionados à farmacoterapia. v. 5. Método clínico: plano de cuidado, monitoramento e avaliação das metas estabelecidas.**

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família. **Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Primária Saúde, Departamento de Saúde da Família – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.